

tesimum sexagesimum perductum. In hac vero editione usque ad pacem badensem MDCCXIV. Sancitam continuatum ab alio quodam Societatis Jesu Sacerdote. Cum privilegio sac. caes. et cat majestatis ac facultate superiorum. – Vienna Austriae : Apud Petr. Conr. Monath., 1727. – [6], 1048, 39 p.; 2°. Шифр Соф. 1080”.

Книгу законів та прав Речі Посполитої, що діяли з 1550 р. до 1637 р. “Constitutioe Statuta y Przywileie na Walnych seymiech Koronnych od Roku Panskie 1550 az do Roku 1637 uchwalone. – Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. – W Krakowie: W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Krola I. M. Tyrographa, 1637. – [8], 938, [18] p.; 4°. Шифр Соф. 890” подарували митрополиту в Московському монастирі, а він своєю чергою віддав її до Київської консисторії, що видно з маргінальних записів. А от з якою метою був у старанно підібраній бібліотеці Тимофія Щербацького “Трактат между ея Императорского величества Всероссийскаго и шахова величества Персидскаго, заключенной в провинции Гилянской в месте Ряще чрез полномочных от обох сторон министров 21 генваря 1732 году. – St. Petersburg: Gedruckt beh der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1732. – 12 p.; 2°. Шифр Соф. 893”, можна тільки припускати.

Три книги з бібліотеки митрополита наразі є у історичній бібліотеці Київської духовної академії: Sebastiani Schmidii. Commentarius in epistolam Pauli ad Hebraeos. – Lipsiae: Apud Jacobum Schuster, 1722. – [12], 1142, [30] p.; 4°. (Шифр АП 4/72); Constantini Lascaris Byzantini Grammaticae Compendium, Graecae linguae studiosis aptissimum. – Basileae: Ex officina Ioannis Oporini, Anno Salutis humanae, 1547. [8], 926, [10] p.; 8° (Шифр В ХХХІV 9/491); Поетичний метод у 8 ч. Антонія Катифора венеціанського видання 1734 р. грецькою мовою.

Загалом бібліотека митр. Тимофія Щербацького у відділі історичних колекцій НБУВ представлена 33 назвами в 57 од. Якщо бібліотека монастиря або установи поповнювалася шляхом комплектування, дарів, і з часом ставала універсальним зібранням, то цінність приватної книжкової колекції в її складі полягає в тому, що вона відображає культуру тієї чи іншої епохи, несе в собі відбиток інтелектуального й духовного життя власника. Бібліотека митр. Тимофія Щербацького, що збереглася у книжковому зібранні Софійського кафедрального собору, є систематично упорядкованою колекцією книг класичної літератури кращих видавництв того часу, а також деяких юридичних документів. Упорядкована за певним принципом бібліотека не є свідченням конфліктності її господаря.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА В ЩОДЕННИКАХ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА

Щоденники київського митрополита Серапіона (Александровського), створені ним на початку ХІХ ст., стали об’єктом наукового дослідження ще у 1880-х рр.

Інформація про Аскольдову могилу присутня у багатьох публікаціях також від самого початку ХІХ ст., коли з’явилися й щоденники митрополита Серапіона¹. Власне й до сьогодні вона ще залишається у сфері інтересів дослідників. Записи митрополита, досі лише частково введені до наукового обігу, можуть слугувати важливим доповненням для них.

Щоденники митрополита Серапіона зберігаються в ІР НБУВНАН України (ф. 1. спр. 6).

У 1811 р. Максим Берлінський написав: “В 1810 г. Старанием первоклассного Николаевского монастыря архимандрита Киприана и иждивением добротных дателей, особливо же внесением знатной суммы Воронежского купца Мещерякова, на кладбищном оном месте, вместо обветшавшей, деревянной сооружена церковь каменная о двух ярусах и престолах; а в нижнем ярусе, или подземном, устроены места для погребения тел нарочитых благодетелей

¹Берлинский М. О могиле Аскольдовой в Киеве // Улей. 1811. Ч. 1, № 11. С. 354-364; Окр. вид.: К., 1892. 10 с.; Н. С. История Николаевской круглой церкви на Аскольдовой могиле в Киеве: (К столетию ее существования). К., 1911. 55 с.; Київ. Енциклопедичний довідник / За ред. А. Кудрицького. К., 1981. С. 49-50; Толочко О. Замітки з історичної топографії домонгольського Києва: Чи знаємо ми, де знаходилася Аскольдова могила? // Київська старовина. 2000. № 5. С. 144-163; Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний словник. К., 2003. С. 5.

сей обителі. Освящення же сей новопостроенной церкви совершено в том же году 1 сентября преосвященным митрополитом киевским Серапионом”¹.

Саме цьому процесу, описаному Максимом Берлинським, і було присвячено частину записів у щоденниках митрополита Серапіона.

Ідея будівництва нової церкви на Аскольдовій могилі виникла у 1809 р. Ініціаторами їївочевидь виступили купець із Воронежа Самійло Мещеряков та архімандрит Микільського монастиря Кіпріан. Участь останнього у цьому не випадкова, оскільки, як відомо, на місці Аскольдової могили (понад самим Дніпром) до 1690 р. був давній Микільський монастир, а вже того року його перенесли вище, на пагорб. Проте опіка за Аскольдовою могилою залишилася за його братією. І от 15 липня 1809 р. у щоденнику з’являється запис: “...скупцом воронежским Никитичем Самойлом и старцами посмотрел поправляемые около большой церкви (йдеться про Успенський собор Києво-Печерської лаври. – *О. Л.*) росписание... потом посадив с собою еклезиарха, на осколдову могилу, где с оным купцом и архим: Никольским Киприаном осматривал старую деревяную церковь согласился дать дозволение по прозьбе онаго купца, строить тут вместо деревяной каменную церковь на кошт его”².

Наступного дня, вже після отримання дозволу на будівництво церкви та перед своїм від’їздом з Києва, купець Самійло Мещеряков виклав ще достатньо “круглу” суму для досягнення відповідної мети: “...был купец воронежский Мещеряков для принятия в путь благословения, и дал в Лавру вkladу 500 руб.; а на устройство каменной церкви на Осколдовой могиле шесть тысяч рублей к прежде даной двухтысячи рублей на сию церковь”³.

Закладка нового кам’яного храму відбулася 1 вересня. Про це свідчить запис від 31 серпня: у Серапіона був “архимандрит Никольский Киприан с испрашиванием благословения завтрашний день закладывать на осколдовой могиле вместо деревяной каменную церковь...”⁴

А через три тижні, 27 вересня, митрополит Серапіон сам особисто здійснив візит “на осколдову могилу, где осматривал строящуюся каменную церковь вместо старой деревяной со 24: склепами внизу и в стене со 28: склепами в середине, и на верху между колонами с 24: склепами величиною для поставки одного гроба”⁵.

Судячи із записів Серапіона, в будівництво церкви на Аскольдовій могилі він не втручався, проте інколи здійснював інспекційні поїздки на місце проведення будівельних робіт. Щоправда, не спеціально з цією метою, а мимохідь, одночасно заїжджаючи також до Києво-Печерської лаври та київського Микільського монастиря. Про це свідчать записи від 19 червня та 24 серпня 1810 р. В одному з них митрополит зазначав, що разом із лаврськими намісником, казначеєм, еклезиархом та іншими “в 6 часу все поехали на Аскольдову могилу, где смотрели строящуюся церковь каменную; а после заходили на конюшню Никольского мн-ря, где посмотрели разные <?> прошел в мон-ре и были в церкви; после ходили смотреть <?> в мн-рь <?>; после зашли в кельи набожников: и чаю тут искушав в 8 часу исходе приехал в доме”⁶. А в іншому він відмітив, що разом із лаврським еклезиархом “в 6: часу ездил к Гд-ну Трошинскому; но дома его сказали нет: отголе ездил на осколдову могилу, где осматривал церковь вновь убранную каменную: отколе заезжал в мн-стрь Никольский; и чаю искушал у Настоятеля”⁷.

До кінця серпня 1810 р. кам’яний храм на Аскольдовій могилі вже збудували і йшла підготовка до його освячення. Тому напередодні цього дійства, 31 серпня, лаврський ієромонах Феодосій завітав до митрополита у його помешкання на території Софійського собору і представив йому текст проповіді “на освящение церкви”⁸. 1 вересня відбулося урочисте освячення, на якому були присутні представники тодішньої київської еліти. Отже, цій події відводилося надзвичайно важливе значення як для Київської митрополії, так і для Києва і його жителів.

Митрополит Серапіон достатньо детально описав цей день: “В половине 10: часа поехал на Осколдову могилу, где новопостроенную каменную церковь, заложенную прошлого 1809 года

¹ *Берлинский М.* О могиле Аскольдовой в Киеве. С. 363-364.

² ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 217.

³ Там само, арк. 217зв.

⁴ Там само, арк. 218.

⁵ Там само, арк. 234.

⁶ Там само, арк. 286зв.

⁷ Там само, арк. 301-301зв.

⁸ Там само, арк. 303.

сего сентября 1: числа, освящал с двумя архимандритами Никольским Киприяном и Братским Иакифом с четвертя старцами при Собрании великом и всех первых чиновников; а проповедь говорил лаврский иеромонах Феодосий: после обедни все поехали в Никольский мн-тръ к настоятелю накануне им прошеные чиновники, где сперва были потчеваны чаем и водкою с закускою а потом <?> и за стол сели; и были обедающие 1. военный Губернатор Милорадович 2. Пуоцинский<?> Прокофьевич 3. комендант Масси 3. Генерал майор Глухов 5. Гурвелов 6. Полетаев: 7: вице губернатор Четвериков 8. Гарнизона здешнего шеф Слохов, и прочие, а духовенства со мною человек до 7. а всех человек до 40. было за столом богатым и напитки хорошие были подносимы рюмками: встав из застола были все в саду и в беседке потчеваны кофеем; и в исходе 5: часа я отъехал, а пред мною и все первейшие чиновники поехали”¹.

І наостанок можна ще відмітити, що митрополит Серапіон відмічав у своїх записках звертання різних осіб з проханнями про надання дозволів на проведення поховальних обрядів на Аскольдовій могилі. Так, 29 травня 1810 р. з цього приводу звертався “полковник плац-майор Соболевский”, а 4 березня 1815 р. “глуховский помещик Миклашевич”².

Тож бачимо, що щоденники київського митрополита Серапіона є суттєвим доповненням до наявної інформації стосовно функціонування Аскольдової могили на початку ХІХ ст.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ЛІКВІДАЦІЯ ВІНОГРАДСЬКОГО (ІРДИНСЬКОГО) МОНАСТІРЯ НА СМІЛЯНЩИНІ У 1920-х рр.

З початком революційних процесів на території всієї Російської імперії 1917-й р. приніс для Виноградського монастиря і його насельників необхідність виживати вже в нових умовах, коли вони перетворилися на об’єкт поживи як з боку окремих соціальних груп, так і з боку радянської влади, що утвердилася після своєї перемоги на українських землях.

На кінець 1917 р. у монастирі ще проживало 20 осіб братії, які “своїми трудами... вели монастирське господарство”³. І саме тоді починається воєнна агресія радянської Росії проти України. В цих умовах, коли було підірвано основи державного будівництва, на місцях відбуваються також руйнівні процеси. І, за свідченням колишніх ченців, вже на початку 1918 р. “монастир був пограбований бандитами і братія наша розігнана”⁴. Хто здійснив цей грабунок, невідомо.

З кожним роком життя в монастирі ставало дедалі важчим. Хоча, можна й сказати, що наприкінці 1921 р. він ще становив економічну одиницю тодішнього суспільства. У своєму розпорядженні ще мав 100 десятин землі (досить невігідної, оскільки більшість її була під лісом та болотом), з яких тільки 10 – могли давати врожай. І на той час тут ще проживало 22 ченці⁵. Як бачимо, їхня кількість збільшилася (можливо, двоє знайшли притулок в буремні часи). Але монастирське життя йшло своїм шляхом і тому в листопаді 1921 р. тимчасово виконуючий обов’язки управителя ієромонах Макарій звернувся з проханням до благочинного монастирів поза Києвом архимандрита Іоанікія замовити перед єпископом Черкаським Миколаєм (Браїловським) про посвячення ченця Дорофея в сан ієродиякона⁶. Єпископ Миколай якраз незадовго до цього, у жовтні, як архієрей Українського екзархату Російської Православної Церкви, очолив Черкаську єпархію.

Але вже з осені того ж 1921 р. місцева окружна влада розпочала офіційну кампанію з ліквідації Виноградського монастиря. Звісно, вона повинна була нести ознаки народного волевиявлення та суспільної потреби. 20 вересня зранку заявився гурт селян з підводами із с. Теклине (розташоване близько 10 км від монастиря, удвічі далі від найближчого с. Малого Старосілля), пред’явив відношення Черкаського Відділу Урядування й став вимагати знесення

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 303.

² Там само, арк. 282, 479.

³ ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 251, арк. 61.

⁴ Там само.

⁵ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 24.

⁶ Там само, арк. 10.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019